

S. BAHADIROVANIŇ ILIMIY-IZERTLEW DÓRETIWSHILIGINIŇ BAĖDARLARI

Kalievá Ariwxan Maqset qızı

Ádebiyattanıw: Qaraqalpaq ádebiyatı qanıgeligi
2-kurs magistrantı, QMU
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7997787>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-May 2023 yil
Ma'qullandi: 28-May 2023 yil
Nashr qilindi: 31-May 2023 yil

KEY WORDS

ádebiyat, qaraqalpaq ádebiyatı,
jazıwshılar, Sarıgúl
Bahadırova, povestler,
gúrrińler.

ABSTRACT

Qaraqalpaq ádebiyatınıń baĖdarlarınıń biri proza tarawında óziniń óziniń dóretken povestleri hám gúrrińleri menen bekkem orın iyelegen Sarıgúl Bahadırova qaraqalpaq ádebiyatınıń kórneki wákılleriniń biri bolıp tabıladı. Sonlıqtan, maqalanıń baslı maqseti Sarıgúl Bahadırovaniń dóretiwshiligin analizlew bolıp tabıladı. Usı tiykarda jazıwshınıń repertuarınan orın alǵan povestleri hám gúrrińleri tereńnen talqılandı. Izertlew jumısınıń juwmaǵına kóre, Sarıgúl Bahadırovaniń miynetleri Qaraqalpaq ádebiyatında óziniń ayırıqsha ornına iye ekenligin kóriwge boladı.

XX ásirniń 60 — 70-jılları qaraqalpaq ádebiyatında kórkem shıǵarmalar jazatuǵın hám sonı menen birge, ilimiy-izertlew jumısların alıp baratuǵın kórkem sóz sheberleri dóretiwshilik maydanǵa keldi. Sarıgúl Bahadırovanı solardıń biri sıpatında atap kórsetiwge boladı. Bul qubılıs qaraqalpaq milliy ádebiyatındaǵı jeke ózine tán ózgeshelik bolıp esaplanadı. Usı ózgeshelikke iye S.Bahadırova qaraqalpaq prozasında áhmiyetli máselelerdi kóterip, quramalı obrazlardı jasap, milliy ádebiyattı aytarlıqtay jetiskenliklerge eristirdi [2].

Jazıwshı Sarıgúl Bahadırova óz dóretiwshiligin dáslep gúrrińlerden basladı. Avtordıń

gúrrińleri turmıstaǵı ápiwayı waqıyalardan úlken ideyalıq juwmaq shıǵarıwı menen ajıralıp turadı. Onıń «Anama xat» gúrrińinde (1965) kollektivlestiriw dáwiriniń tragediyalıq aqıbetleri súwretlenedi. Bul gúrrińde qızdıń anası menen sırlasıwı formasında, yaǵnıy onıń anasınan keshirim sorap jazǵan xatı arqalı bir shańaraqtıń táǵdiri bayan etiledi. Qızdıń ákesi jala menen qamalıp ketedi, qız anası menen ekewi qaladı. Mine, usı waqıtta kórgen qıyınshılıqların, óziniń júrek sezimlerin qız anasına xat formasında jazıp sırlasadı. Qız ózi erjetkennen keyin anasın túsiniw, onnan keshirim soraydı [5, 15].

Sarigúl Bahadırova «Hayallar» (1973), «Ómir sabağı» (1980), «Táğdir» (1981-1989), «Keshikken soldat» (1982) povest hám romanlardıń, sonday-aq, bir Qatar «Anama xat», «Bala — beldiń dimarı», «Ağayın» hám t.b. gúrrińlerdiń avtorı. S. Bahadırovanıń «Roman hám dáwir» (1978), «Folklor hám qaraqalpaq sovet prozası» (1984), «Kitabi dedem Qorqıt», «Qoblan», «Edige» hám «Házirgi ádebiyat haqqında oylar» (1992) atlı ilimiy miynetleri bar [1].

Sarigúl Bahadırovanıń “Urıstan soń” dep atalğan povestinde urıs jıllarındağı hayallar ómiri, olardıń basınan keshirgen qıyınshılıqları sóz etiledi. Sonıń menen birge usı povestti oqıw arqalı biz sol dáwirlerde xalıqtıń qalay turmıs keshirgenligin, Watandı qorğaw ushın ketken er-azamatlardıń pıdayılığın, watandı súyiwshiligin kóriwimizge boladı. Bunıń ayqın dáliyin tóimde keltirilgen úzindiden bilip alsaq boladı:

... Urıs jılları jas óspirim qız edim. Awılda jumısqa jaraytuğın erkektiń tuqımı qalmağan soń meni awılğa brigadir etip qoydı. Tańerten «jumısqa shıǵınlar-ayy!» dep awıldı basıma kóteremen. Hesh kimniń jaǵdayına qaramayman. Biletuğınım, kolxozdıń jumısı, paxta teriw, frontqa mal, dán jiberiw... Hár bir paxtanıń gramı fashistke atılğan oq, al fronttağı áskerlerge tamaq bolatugin dán menen maldıń hár bir gramı olardıń janına jalğaw... Sonıń ushın kún demeymen, tún demeymen, kolxozshılardı jumısqa shıǵaraman. Hayallar kún boyı atızda boladı, erkektin de jumısın hayallar isleydi. Ógizdi aydap, aqsay menen jer awdaradı, egin egedi, kanallardı qazadı, suw keletuğın japlardı tazalaydı... Emiziwli balalar da atızda uyıqlaydı, ballardıń ómiri atızda, shańniń arasında ótedi. Hayallar atızda tuwadı, awırsa da atızda, ólse de atızda boladı. Sońına qaray erkekler bolmağan soń tuwıp atırğan hayal da bolmay qaldı.

-Apa, usı xattı saǵan oqıp bergende erke balań seniń aq sútińdi aqlaw ushın, Watan tapsırmasın orınlaydı. Ukrainadağı sendey analardı qorğaw ushın dushpan menen betpe - bet alıswğa ketemen. Ukrain anası, rus anası, belorus anası meniń anam. Meniń Watanım. qay jerde bolsın, kimniń anası bolsın, bári bir emes pe, biz topılıp kelgen jawdan eldi qorǵawımız kerek. Mendey uldı tárbiyalağan saǵan barlıq adam raxmet aytadı, al men dushpanniń bir qural-jaraq qoyğan skladın kúl-talqan etip órteymen.. Biraq, ele kóp nárselerdi islegim keledi. Qanshama ármanlarım orınlanbay jerge tógilgen dán sıyaqlı, shashılıp qalıp baratır. Aynalayın, anajanım, saǵan aytatuğın qansha sezlerim bar, ilaj joq, waqıt tar, házir sezimniń sońǵı noqatın qoyaman. Seni hesh jilatqım kelmeydi... biraq házir basqasha isley almayman. Irza bol, mağan. Anajanım, házir aq sútińniń dámi ele awzımda. Mamıqtay jumsaq alaqańıń mańlayımdı sıypalağanın saǵındım.

Anajanım! Kez jasındı tókpeşi, jılama! Sońǵı ótinishim, jılamashı, tek sennen keshirim sorayman. Men seni jilatqım kelmeydi. Atam dese de, botam degizbegeysen» deytuğın ediń. Senin botalaǵıń artında elpeshlegen aru anasın taslap ketip baratır. Sepi jilatqanıń ushın keshir meni. Meni sorap saǵan bir qız keledi, sol qızǵa rasın aytpashı... Oǵan «kút» dep ketkenmen, ol kútemen dep qalğan. Ol qızdıń shashın jayıp jılağanın qálemeymen.

Apa, saǵan aytayın degen sózlerim kóp, waqıt az, sonlıqtan sońǵı sózimdi aytayın. Apa, ótinish etemen, jılama!.. Apa, seni fashistlerdiń gaz pech'ke salıp órtegenin qalay kóremen? Seni sońǵı qanıń qalǵansha qorǵawım kerek emes pe, men usı joldı tańladım. Basqasha isley almayman. Apa, mağan bergen aq sútine riyza bol. Usı xattı jazıp bolıp, qural-jaraqlarımdı asınaman da, jolǵa shıǵaman. Bul jaqta túnniń yarımı, tań aldı, sen namazıńdı oqıp bolıp meniń aman-esen qaytıwımdı Alladan jalınıp-jalbarınıp soranıp, basıńdı jerge qayta-qayta iyip atırğan shıǵarsan.

Anajanim, xosh, meni shaqirip atir» [3].

Bul úzindi hásiretli ana hám miyirman perzenttiń ishki tolǵanısların sáwlelendiredi. Bul arqalı hár bir insandı tınısh jurtta jasap atırǵanlıǵınan quwanış sezimin oyatıwǵa iytermeleydi.

S.Bahadırovaniń «Tumaris hám Kir» povestinde tariyx sabaqları arqalı bunnan da kórkem hám isenimli etip berilgen [4]. Durıs, qaraqalpaq ádebiyatında Tumaris obrazı I.Yusupov, G.Dáwletova, H.Ótemuratovaniń poema hám romanlarında da jaratılǵan. Biraq, bul shıǵarmalarda kóbirek jawıngerlik, hayal-qızlarımızdıń mártlik, qaharmanlıq sıpatları ulıǵlanǵan bolsa, S.Bahadırovaniń atı atalǵan povestinde bul sıpatlardan da góri onıń hám ana hám hayal sıpatında júrek dúrsiline kóbirek dıqqat awdarılǵan. S.Bahadırova povestte Tumaristi mártlik gúreslerin, jurttı basqarıwındaǵı ádilligin, alıp barǵan iygiliqli islerin biykarlamaǵan halda birinshi gezekte onı hayal patsha sıpatında emes, hayal Ana patsha sıpatında kórsetiwge háreket etken. Bul shıǵarmanıń baslı jetilissenlikleriniń biri de, mine, usı sıpatı menen belgisinde. Povesttiń temasınan kórinip turǵanıday, jazıwshı barlıq waqıyanı baslı qaharmanlar Tumaris hám Kir átirapına jámlep beriwge umtıǵan. Yaǵnıy, povestte oraylıq figura esaplanǵan massagetler patshası Tumaristiń mártlik isleri menen bahadırlıǵı, analıq mehir-muhabbatı qarısıp sintezlenip súwretlense, al, onıń qarsılası Kirdiń basqınshılıq háreketleri menen hiylekerligi parallel ráwishte ashıladı. Povest waqıyaları birneshe bólimlerge bólinip kóbirek avtor tilinen epikalıq usılda bayanlanǵan. Avtor hárbir bólimge ótpesten aldın ertedegi Avesto esteliginen hám xalıq ańız-ápsanalarından alınǵan ibratlı hám danalıq sózlerden epigraf sıpatında paydalanıp barǵan. Bul usıl, álbette, povest waqıyalarınıń awızeki hám jazba materiallarǵa oǵada bay ekenligin ańlatadı. Povesttegi awızeki hám tariyxıy jazba dáreklerden alınǵan ayırım syujetler menen detallardıń tariyxıy dáwir qaharmanlarınıń xarakterin ashıwda járdemshi xızmet etkenligin kóremiz, jáne de jazıwshı povesttiń ayırım orınlarında Tumaris hám Kir haqqındaǵı waqıyalarǵa lirikalıq sheginis jasap—Siriya táñiri Derketiń qızı Simma tárbiyalanǵan ájayıp qız Semiramida tuwralı hám Midiya áskerbası Striangey hám saklardıń hayal patshası Zarina haqqındaǵı ápsanalardı gúrriń etedi. Bul arqalı avtor erte zamanlardan baslap-aq hayallar basqarǵan patshalıqtı hám batır qızlar háreketleriniń húkim súrgenligin dálillemekshi boladı. Jazıwshı bul povestinde tariyxıy dáwir waqıyaların dóretiwde kórkem oylaw yamasa fantaziyalıq oylaw imkaniyatlarından sheberlik penen paydalanǵan. Álbette, bunısız avtor tolıq mazmundaǵı tipik qaharman obrazın jaratıw qıyın ekenligin tereń sezgen. Sonlıqtanda povesttegi Tumaris, Kir, Sparganiz (povestte Sparangiz) obrazlarınıń ádebiy tip dárejesine kóteriliwinde yadnan oylap tabılǵan obrazlardıń, mısalı, Tumaristiń bas ásker basısı Krat, aqlıǵoyı Zaridr, ásker basısı

Oksiart, ańshı jigit Panay, Kirdiń ásker basısı Kámbiz sıyaqlı toqıma obrazlardıń járdemi oǵada úlken. Bul personajlar shıǵarmanıń bastan ayaǵına qatnaspasa da waqıyanıń bir qalıpte tutas túrde izbe-iz rawajlanıp barıwında, anıǵıraǵı jazıwshınıń ideyasın óz maqsetine jetkerip beriwde sheshiwshi xızmet atqaradı.

Juwmaq. Joqarıda keltirilgen maǵlıwmatlarǵa tiykarlana otırıp sonday juwmaqqa keliw múmkin: S.Bahadırowanıń kórkem prozalıq shıǵarmaları óziniń qunlı ideyaları arqalı jaslardı Watan súyiwge, márt, batır ul-qızlar bolıp ósiwge shaqırıw menen birge, turmısta hárkim óz ornında turıwǵa erlerdi er sıpatında erlik islerge taq turıp qalıwǵa, hayal-qızlarımızdı hámiyshe gózzal hám tirishiliktiń jaratıwshısı, milletiń tárbiyashısı Ana hám Hayal bolıp qalıwǵa shaqırıp turadı. Sonlıqtan onıń proza tarawındaǵı ilimiy-izertlew dóretiwshiligi qaraqalpaq ádebiyatında qunlı orınǵa iye.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Allambergenov K, Orazimbetov Q, Paxratdinov A, Bekbergenova M. XX ásir qaraqalpaq ádebiyatı tariyxı. I bólim: Qaraqalpaq ádebiyatı rawajlanıwınıń tiykarǵı basqıshları /Joqarı oqıw orınları ushm sabaqlıq. -“Sano-standart”, Tashkent, 2018 ,- 520 bel.
2. K. Allambergenov, Q. Orazimbetov, M. Bekbergenova, Z. Bekbergenova. Qaraqalpaq ádebiyatı. Ulıwma bilim beriw mektepleriniń 11-klass ushın sabaqlıq. — Nókis: «Bilim» baspası, 2018-jıl. — 256 bet.
3. S.Bahadırowa, Qaraqalpaq qanday xalıq?, Tashkent, Navro'z, 2017
4. S.Bahadırowa, Tumaris, Toshkent, O'zbekiston, 2016
5. С. Баҳадырова. Турмыс сабағы. — Нөкіс: «Қарақалпақстан», 1982. — 15-бет.

INNOVATIVE
ACADEMY